

**КОЛЕКТИВНА ПАМ'ЯТЬ І
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД У ФОРМУВАННІ
ПАТРІОТИЗМУ:
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ КОМЕНТАР**

Маленко О. О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-4753-0036>

ABSTRACT. The article contains the author's reasoning about the formation of the concept of PATRIOTISM and its semantics and pragmatics in accordance with a specific historical era. Patriotism in its worldview originated in Ancient Greece and meant citizens' conscious love for their Motherland and readiness to serve it. Over time, the concept underwent semantic transformations during the era of the Roman Empire, the French Revolution, the wars of national liberation, and the era of World War II. Common content components of the concept of Patriotism: Motherland, love, loyalty, service, protection, defense, self-sacrifice. These words at the neurolinguistic level should form the public consciousness of citizens in relation to their country. Therefore, they should be included in the content of education, culture, art and media. In Ukraine, an emotional understanding of patriotism (love, admiration for Ukraine) is instilled in young people to a greater extent. Instead, during a brutal existential war, it is necessary to form a rational, conscious understanding of patriotism as one's civic duty to serve one's country, protect it, and defend its interests. Under the conditions of frequency in public discourse and communication, these words can influence the formation of a conscious, rational understanding of patriotism and its role in the prosperity of the country and its independence.

KEYWORDS: patriotism, patriot, social consciousness, emotional and rational components of patriotism, semantics and pragmatics of key words of the concept of PATRIOTISM.

У I половині I тисячоліття до нашої ери в давньогрецькій філософії було сформульоване поняття *патріотизм*, який греки розуміли як усвідомлювану любов до своєї батьківщини, до свого народу, його традицій, відданість своїй країні (грец. *πατριώτης* – співвітчизник, *πατρίς* – Батьківщина) (Ivchenko, 2016). Відомо, що давні елліни багато уваги приділяли вихованню добродісного й достойного громадянина, для якого важливою світоглядною й життєвою цінністю була Батьківщина, її процвітання й благо, а громадянським обов'язком греків поставало служіння своїй землі, полісу, країні заради їх процвітання, і якщо потрібно – бути готовими до захисту інтересів та безпеки свого народу й рідного краю. У цих світоглядних настановах найвищою цінністю була Батьківщина, відповідно суспільна свідомість давніх греків формувалася в пріоритетах державного над приватним.

Тож у значеннєву структуру поняття *патріотизм* було закладено семантичні компоненти (семи) *батьківщина, народ, процвітання, безпека* як ціннісні об'єкти колективної рецесії; *любов, повага, обов'язок, захист, самопожертва* як вияви раціонально-емоційного ставлення до Батьківщини (при цьому емоційні складники підпорядковувалися раціональним: любов як усвідомлюване почуття поваги й пошанування суспільних інтересів, готовність їм служити, захищати навіть ціною власного життя). Прагматика цих сенсовірних складників патріотизму, об'єктивованих відповідними лексемами, працювала на потрібний результат: закласти в колективну свідомість греків ключові маркери служіння Батьківщині в їхній ієрархії й пріоритетності. Не емоційне начало становило сенс розуміння патріотизму, а суто свідомісне, прийняте громадянином на раціональному рівні як свій первинний обов'язок.

Цілком природно, що виховані в такому морально-етичному імперативі елліни виявляли героїзм, мужність, стійкість, незламність, самопожертву в битвах за свої землі. Символом і пафосом патріотизму, самопожертви й стійкості стали 300 спартанців, які під керівництвом царя Леоніда захищали Фермопільський гірський прохід від армії персів царя Ксеркса (450 р. до н. е.).

Римський контекст античної історії також свідчить про готовність давніх римлян (запозичена в греків моральна суспільна чеснота) служити своїй Батьківщині, яку розуміли як усю Римську імперію – з її питомими та захопленими, завойованими, підкореними землями. Вищою суспільною цінністю постає Рим як *Patria* (Батьківщина), служіння йому впродовж життя і в міру своїх сил окреслює основний обов'язок римлянина. Патріотизм як поняття певною мірою трансформує зміст давньогрецького варіанту: у семантиці нейтралізуються сигніфікативні семи-апелятиви *батьківщина*, *народ*, з'являється денотативний онім *Рим* – смисловий пуант сенсу патріотизму як обов'язку захищати Римську імперію. Проте з часом, як коментує Ю. Івченко, унаслідок завойовницької зовнішньої політики Риму, розростання імперії на великих територіях, через занепад моральних цінностей (гасла «хліба й видовищ»; «після нас хоч потоп») римляни поступово знецінюють пафос патріотизму (Ivchenko, 2016, p. 136). Саме в Римі виник вислів *Ubi panis ibi patria* (з латини – *де є мій хліб (моя їжа), там є моя батьківщина*), який засвідчив зміну екзистенційного вектору патріотизму від духовної чесноти, суспільного ідеалу до пріоритету матеріальних цінностей, життєвих потреб, що можуть бути забезпечені тією чи тією державою або соціумом.

До того ж прийняття Римом християнства змінило розуміння патріотизму як служіння батьківщині (Риму) на служіння й захист християнських цінностей (боротьба з язичництвом). Власне, йшлося про ще одну еволюцію в тлумаченні патріотизму: від його суспільного до релігійного розуміння. Тож у значеннєвій структурі наріжного в межах державного буття морально-етичного поняття, яке формувало колективну свідомість громадян, сенсотвірним маркером постало *християнство* як спільний для всіх християн патерн, а поняття Батьківщина як Римська імперія верифікувалося як спільна християнська імперія. Із часом саме з такою смисловою прагматикою патріотизм увійшов у простір середньовічного суспільного буття після падіння Римської імперії (V ст.) на позначення вірності християнським догмам. При цьому поняття *патріотизм* не перебувало в дискурсивному активі, адже вся доба Середньовіччя – це історія жорстокого

зміцнення християнства й послідовна боротьба проти всіх спроб ставити під сумнів його догми.

Імпліцитно, без лексико-семантичної ідентичності патріотизм як служіння суспільству був актуалізований завдяки працям Нікколо Макіавеллі (доба Відродження (XVI ст.), де автор у працях «Державець», «Міркуваннях про першу декаду Тита Лівія» визначив основне призначення людини-громадянина – турбуватися про славу, велич, процвітання Батьківщини. Французька революція 1789–1793 рр., що стала поворотною подією в суспільному устрої Європи, на вершину суспільних чеснот підняла людину-громадянина, борця за справу Революції й права народу, захисника Республіки (Petrongovskuj, 2003, p. 11). Таких борців почали називати патріотами, у французькій мові з'явилося й закріпилося й слово *Le Patriote* (патріот) на позначення людини, що служить ідеалам Республіки, народу, суспільства, держави (етимологічно слово *Le Patriote* походить від латинського *patria*).

Поступово це слово в його латинській етимології та формальній модифікації поповнило лексичний склад багатьох європейських та азійських мов: *patriot* (англ., нім., швед., румун., голлан., норв., дан., босн., словац. мови); *patriota* (ісп., італ., пол., порт., серб. мови); *nampiom* (укр. мова); *namriom* (болг., кирг., казах. мови); *namrioma* (серб. мова); *patrioot* (ест. мова); *patriots* (латв. мова); *patriotas* (литов. мова); *patriootti* (фін. мова) та ін. Також з'явилися пуристичні моделі цього слова-поняття: *vlastenec* (чес. мова); *abertzale* (баск. мова); *vatansever* (тур. мова) та ін.

Семантика слів на позначення поняття *nampiom* після подій Французької революції набула ширшого тлумачення й вийшла за межі розуміння патріота як борця за ідеали революції, республіки, народу, набувши спільний сенс: людина, що любить свою країну й готова служити її інтересам. Ця готовність передбачала здатність громадянина до самопожертви заради Батьківщини, що відбилося у варіантах лексичних значень слова *nampiom* у багатьох мовах. Такий семантичний модус зазнав ососбливої прагматичної актуальності й закріплення в значеннєвій структурі поняття в процесі II Світової війни, коли європейські

патріоти стали на захист своїх країн від нацизму, віддаючи власне життя за перемогу над фашистським режимом. Готовність служити вітчизні, виборювати її право на вільне й повноцінне буття, захищати її інтереси й безпеку — це вияви раціонального, усвідомленого ставлення до своїх громадянських обов'язків; це вищий вимір патріотизму, на формування якого в громадян мають бути спрямовані зусилля суспільства.

Коллективна пам'ять про роль патріотів у перемозі над фашизмом у Другій світовій війні втілилася у формулюванні універсального лексичного значення відповідного слова й розумінні патріотизму як базової державної цінності. У Словникові української мови в 11 томах (1972–1980) слово *патріот* має таке тлумачення: «той, хто любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги» (SUM). Тобто від емоційного почуття (*любов*) до морального імперативу (*відданість народу*) і далі до раціонального, свідомого вибору (*готовність на жертви й подвиги в ім'я країни й народу*).

Ці ж світоглядні сенси покладені в основу поняття *патріотизм*, який розуміють як «любов до Батьківщини, відповідальність за її долю і готовність служити її інтересам, а в разі потреби самовіддано боронити здобутки свого народу» (Skurativskuj, 2002, р. 471). Таке визначення й усвідомлення сутності патріотизму є універсальним для багатьох суспільств, які мають історичний досвід виборювання своєї державної незалежності й свободи від режимів та імперій. І в цьому досвіді більше важать патріоти, які не просто люблять країну, а свідомо готові її захищати. Тож пріоритетними (ключовими) сенсотвірними словами в дефініції патріотизму та його дискурсивній прагматиці є такі: *відповідальність, готовність служити, боронити, здобутки народу*. Саме ці якості й здатності громадянина можуть стати запорукою безпеки держави, й саме на розвиток і зміцнення цих рис має бути спрямована державна стратегія формування суспільної свідомості соціуму.

Проте не завжди така векторність імплементована в процесі суспільного буття країни. Як свідчить український інституційний (соціально орієнтований) дискурс, у сучасній колективній свідомості українців домінантним є емоційний

складник поняття патріотизм – любов до Батьківщини, тобто схвальні й позитивні відчуття до України. Звісно, це важливо в умовах нашого травматичного історичного досвіду, складної демографічної ситуації, багатьох соціумних невизначеностей, геополітичних чинників. Орієнтованість на щирі емоції любові до України, символічно втілену в рядках В. Сосюри *Любіть Україну у сні й наяву, / Вишневу свою Україну, / Красу її, вічно живу і нову, / І мову її солов'їну*, є наскрізною в суспільній стратегії національно-патріотичного виховання, нею насажені численні освітні, культурно-мистецькі заходи. Патріотична свідомість молодого українця на нейролінгвістичному рівні формується набором емоційно й естетично конотованих моделей: *любити Україну, краса України, чарівна природа України, багатства України, таланти України, неймовірна Україна, неймовірні українці, солов'їна (калинова, джерельна, співуча) українська мова, щира українська пісня, Україна-калина, Україна-квітка* тощо.

Однак емоційний складник патріотизму, тобто любов до країни, замилювання її принадами – це тільки внутрішній мотиватор до активації інших, раціональних механізмів людської свідомості, реалізованих у моральному імперативі відповідальності – *мушу*: служити Україні, допомагати, захищати, боронити, відстоювати її інтереси. Особливо в часи екзистенційної війни за наше природне право на незалежне політичне й цілісне територіальне існування. Від сформованості чи несформованості внутрішніх приписів українця-горомадянина служити інтересам держави залежать зараз наші перспективи.

Тож усе більше в українському суспільстві говорять про раціональний, усвідомлюваний громадянином вимір патріотизму, розуміючи його як «основу формування стабільного рівня національної ідентичності, для якого характерна готовність до реальних дій на благо Батьківщини» (Ivchenko, 2016, p. 137). Тому стратегічно важливо в процесах формування раціонального патріотизму українців задіювати прагматику відповідних мовних маркерів, зокрема такі ключові слова, як *відповідальність, служіння (служити), захист (захищати), допомога (допомагати), боротьба (боронити)*. Сенсовітим фокусом

україноцентричного розуміння патріотизму має бути моральна настанова *діяти на благо України*.

REFERENCES

Ivchenko, Yu. (2016). Evoliutsiia fenomenu patriotyzmu u svitovii istorii [Evolution of phenomenon of patriotism in world history]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii PRAVO*, Vol. 37(3), pp. 134–137. (in Ukrainian).

Petronhovskiy, R. (2003). *Teoriia i praktyka formuvannia patriotyzmu starshoklasnykiv* [Theory and practice of formation of patriotism of high school students]. Zhytomyr : Polissia. (in Ukrainian).

Skurativskij, V. (2002). *Patriotyzm* [Patriotism]. *Filosofskiy entsyklopedychnyi slovnyk*. Kyiv : Abrys. (in Ukrainian).

SUM. Available at:

<https://slovnyk.ua/index.php?sword=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82#:~text=>